

Una propuesta para el uso de dispositivos móviles en SimGrid: Aplicación a las simulaciones de IoT

Elías Del-Pozo-Puñal¹, Félix García-Carballeira², Diego Camarmas-Alonso³

Resumen— Durante los últimos años ha aumentado la cantidad de dispositivos de IoT que la población usa, puesto que hay de muchos tamaños y de diferentes tipos. A esto hay que añadirle el abaratamiento de estos elementos, lo que ha provocado que mucha más gente pueda utilizarlos. Estos dispositivos son capaces tanto de crear como de procesar la información, reduciendo así la sobrecarga de la red. No obstante, en entornos *Cloud* o *Edge Computing*, conviene saber dónde se encuentran estos dispositivos, para poder distribuir mejor la información entre los servidores y reducir aún más la carga de la red, permitiendo a los usuarios obtener los datos más rápidamente. Por ello, existen simuladores capaces de analizar las infraestructuras *Cloud*, pero la mayoría carecen de ofrecer la posibilidad de incluir la movilidad en los sensores. Por estas razones, en este trabajo ofrecemos una API desarrollada sobre la herramienta SimGrid para añadir movilidad a los sensores IoT y, además, se integra con una API llamada Folium para la visualización de la movilidad de estos elementos.

Palabras clave— IoT, Movilidad, Fog Computing, Simulación

I. INTRODUCCIÓN

EL constante aumento de dispositivos móviles y de la incesante transferencia de datos diarios que se transfieren por la red provoca la necesidad de localizar estos dispositivos en todo momento y reducir así la carga computacional de la red además de disminuir en gran medida la latencia de los datos. Además, es especialmente útil comprender el estado en el que se encuentran los elementos de un subsistema para solventar problemas de sobrecarga en una infraestructura *Cloud Computing* [1]. Es por eso que, durante los últimos años, han surgido nuevos paradigmas como *Edge* [2] [3] o *Fog Computing* [4] [5], que han permitido a los usuarios obtener los datos más rápidamente sin que afecte a la eficiencia de la infraestructura.

Cuando se empezó a usar el *Cloud Computing* como paradigma para el procesamiento de la información no existía una capa intermedia que permitiese organizar ni localizar los datos mientras se usaban los recursos de la red, por lo que, a medida que iban apareciendo nuevos dispositivos, toda la carga computacional recaía en los servidores *Cloud*, provocando un alto uso y consumo de recursos de la infraestructura. Además, esta sobrecarga se vio acrecentada por la aparición del Internet de las Cosas (IoT) [6] [7],

por lo que era necesario usar nuevos paradigmas para gestionar el uso de estos datos.

Estos paradigmas se conocen como *Edge* y *Fog Computing*, que permiten aligerar la carga de la red y de los servidores *Cloud* permitiendo desplegar aplicaciones o servicios capaces de procesar e, incluso, almacenar la información usada diariamente. No obstante, a pesar de que estos paradigmas permiten al usuario final obtener en un periodo corto de tiempo la información procesada, es necesario saber donde se encuentra el dispositivo móvil asociado o componente para entregar los datos de forma eficiente.

Para poder determinar cuál es la mejor forma de enviar datos desde los dispositivos o sensores hasta los servidores que procesen la información es necesario un algoritmo capaz de decidir por qué estaciones debe pasar un vehículo en un corto periodo de tiempo. En este sentido, la mejor forma para descubrirlo yace en el uso de simuladores de entornos *Cloud*, *Edge*[8] o *Fog* [9] con este tipo de capacidades y así poder determinar la mejor infraestructura capaz de agilizar estos procedimientos. Entre los simuladores existentes dentro del campo destacan Cloudsim[10], iFogSim[11], YAFS[12], IoTsim[13] o EdgeCloudSim[14].

Además, construir estas infraestructuras sin un conocimiento previo no suele ser útil y generar bancos de pruebas para determinados escenarios conlleva gastos altos de dinero, por lo que usar simuladores capaces de realizar estas tareas agiliza y abarata los costes de implantación de estos entornos.

No obstante, no hay una gran cantidad de simuladores capaces de ofrecer movilidad en los sensores o dispositivos, por lo que se hace complicado determinar una buena configuración para estudiar la infraestructura. Es por ello que, en este artículo, presentamos una extensión de SimGrid[15], que es un conjunto de herramientas para la simulación de sistemas computacionales distribuidos de gran escala, donde se añade una serie de capacidades para movilidad de componentes. Estas capacidades de movilidad ofrecen a SimGrid diversas características que facilitan la ejecución de simulaciones para múltiples infraestructuras y aplicaciones. Además, se ha diseñado esta extensión al simulador como una API de funciones que no se abstienen a un subconjunto de infraestructuras concreto, lo que añade versatilidad a su uso. La contribución de este trabajo se compone de:

- Una API propia para desarrollar simulaciones en SimGrid[15] que permite gestionar la movili-

¹Dpto. de Informática, Universidad Carlos III de Madrid, e-mail: edelpozo@inf.uc3m.es.

²Dpto. de Informática, Universidad Carlos III de Madrid, e-mail: fgcarbal@inf.uc3m.es.

³Dpto. de Informática, Universidad Carlos III de Madrid, e-mail: dcamarma@inf.uc3m.es.

dad de los dispositivos IoT. Posteriormente, se mostrará la localización de cada componente en el tiempo gracias a la integración de la API Foliium[16] desarrollada en Python con el simulador.

- Una aplicación de la API al simulador ENIGMA (*gENeric Iot edGe siMulAtor*) [17], simulador centrado en estudiar y analizar entornos *Edge* y *Fog Computing* que trabaja con SimGrid.

Este artículo está organizado de la siguiente forma. Tras ofrecer un resumen general del simulador SimGrid en la Sección II, explicamos en la Sección III la API de movilidad desarrollada. En la Sección IV se describe la aplicación de la API en un simulador que hemos desarrollado llamado ENIGMA. Finalmente, la Sección V concluye este artículo y muestra las líneas futuras del trabajo.

II. TRABAJO RELACIONADO

A continuación, se explicará el conjunto de herramientas llamado SimGrid, simulador en el cual se ha decidido implementar la extensión o API de movilidad para la simulaciones de IoT.

A. SimGrid

Para facilitar la creación de esta extensión de movilidad hemos decidido utilizar SimGrid[15] en vez de crear un simulador desde cero ya que SimGrid ofrece herramientas útiles para la simulación de entornos distribuidos de gran escala y, en este caso, para poder manipular componentes más pequeños.

SimGrid ofrece diferentes APIs y funcionalidades importantes para la simulación de aplicaciones distribuidas en entornos heterogéneos. Esto ha permitido diseñar simuladores con buenos resultados en diferentes campos como *Grid Computing*[18], *Cloud Computing*[19] o *Volunteer Computing*[20], entre otros. Además, se empezó a conocer dentro del campo gracias a que su forma de funcionar se basaba en la simulación de eventos discretos, más concretamente para el modelado de red. A pesar de que con el paso del tiempo se le fue añadiendo nuevas funcionalidades, como puede ser el uso de máquinas virtuales o la simulación de almacenamiento y procesamiento de la información, la herramienta carece de abstracciones relacionadas con la movilidad, ya que su idea inicial se basa en tener componentes o clúster fijos.

En la Figura 1 se puede ver la arquitectura que conforma SimGrid. De entre todos los componentes cabe destacar la capa MSG, capa que ofrece la API de programación para los usuarios, evitando que los usuarios tengan que usar otras funciones dentro del simulador, facilitando su uso. También se encuentra la capa SimIX cuyo trabajo consiste en organizar la sincronización y planificación de la ejecución de procesos durante la simulación, seguido de la capa SURF que es el núcleo del simulador donde se encuentra implementado cada recurso que es necesario para una simulación[21].

Gracias a SimGrid, los usuarios pueden crear dos tipos de tareas o procesos, como son tareas compu-

Fig. 1: Arquitectura de SimGrid [22]

tacionales o tareas de comunicación. El funcionamiento de SimGrid es simple, a medida que el reloj del simulador avanza, estas tareas se ejecutan en el tiempo, consumiendo energía, CPU y recursos de la red. Para que se puedan realizar estas simulaciones, los usuarios tendrán que diseñar una plataforma en un fichero XML que recibirá como entrada el programa, donde podrán incluir las capacidades de los hosts o la topología de la red, entre otras características.

III. PROPUESTA DE API DE MOVILIDAD

A continuación se va a explicar la implementación que se ha realizado para desarrollar la extensión de movilidad de dispositivos IoT para SimGrid.

En primer lugar, el usuario preparará un fichero XML donde plantee la infraestructura a simular por SimGrid. Para la explicación de este trabajo se va a tener el siguiente caso de uso, ya que se ha usado para las pruebas que más adelante se expondrán: dos conjuntos o clúster de componentes, donde en el primero de ellos habrá una cantidad de 500 sensores, seguido de otro conjunto formado por 5 subestaciones fijas.

Listado 1: Ejemplo de plataforma XML

```

1 <?xml version="1.0"?>
2 <!DOCTYPE platform SYSTEM
3 <platform version="4.1">
4   <AS id="AS0" routing="Full">
5     <cluster id="sens0" prefix="sen-0-" suffix=""
6       radical="0-499" speed="20Gf,10Gf,5Gf" core=
7       ="12" bw="2Gbps" lat="1ms" bb_bw="2Gbps"
8       bb_lat="1ms" router_id="SensPlat0"/>
9     <prop id="latitude" value="0"/>
10    <prop id="longitude" value="0"/>
11    <prop id="initFile" value="./init_sens.csv"/>
12    <prop id="isStation" value="0"/>
13    <prop id="traces" value="./coords.csv"/>
14    <prop id="pos" value="" />
15  </cluster>
16  <cluster id="sta0" prefix="sta-0-" suffix=""
17    radical="0-5" speed="16Gf,8Gf,4Gf" core=
18    ="8" bw="1Gbps" lat="2ms" bb_bw="1Gbps"
19    bb_lat="2ms" router_id="StaPlat0"/>
20    <prop id="latitude" value="0"/>
21    <prop id="longitude" value="0"/>
22    <prop id="initFile" value="./sta.csv"/>
23    <prop id="isStation" value="0"/>
24    <prop id="traces" value="./coords.csv"/>
25    <prop id="pos" value="" />
26  </cluster>
27  <link id="linksens0sta0" latency="10ms"
28    bandwidth="1Gbps"/>
29  <ASroute src="sens0" dst="sta0" gw_src="
30    SensPlat0" gw_dst="StaPlat0">
31    <link_ctn id="linksens0sta0"/>
32  </ASroute>
33 </AS>
34 </platform>

```

Como se ha comentado previamente, SimGrid es-

pera un fichero de entrada donde se detalle la configuración de la plataforma y se siga una estructura específica. En primer lugar, se deben incluir los *hosts* que conformarán la plataforma, seguido de los enlaces de red que desee el usuario y, por último, qué enlaces unen los conjuntos de *hosts*. Además, SimGrid ofrece la posibilidad de añadir propiedades o características extra a cada componente que se cree en la plataforma. Estas características se deben añadir con la etiqueta *prop*. Para poder añadir nuevas propiedades a los componentes, lo que espera la etiqueta *prop* es que el usuario añada pares clave-valor. SimGrid ofrece una API que permite al usuario manipular en tiempo de simulación estos parámetros del XML, aunque al finalizar la ejecución, no se almacenarán las modificaciones que se hayan realizado a esos valores.

Para este trabajo, las propiedades que se han añadido a los componentes son:

- **Latitude**: Primera coordenada geográfica
- **Longitude**: Segunda coordenada geográfica
- **initFile**: Campo opcional en el que se incluye el fichero *.csv* donde se leerán las posiciones iniciales de los componentes. Si no existe las coordenadas iniciales serán 0.
- **isStation**: Campo donde se indica si los componentes son estaciones base o no
- **Traces**: Campo opcional en el que se incluye el fichero *.csv* de trazas donde se leerán los movimientos que han realizado los componentes.
- **Pos**: Última posición leída de cada sensor/dispositivo

A continuación, se explicarán las funciones que han sido desarrolladas para la presente API, seguido de un ejemplo de uso de esta API para una serie de sensores y de estaciones base:

- **init_env()**: Función que permite inicializar el entorno. Comprobará si cada componente es un sensor o una estación. Esta función leerá las posiciones iniciales de latitud y longitud de cada sensor del fichero *initFile*. De no existir este fichero, se asume que cada coordenada será 0.
- **get_coords(const char *hostname, double *lat, double *lon)**: Función que obtendrá las coordenadas almacenadas en el fichero XML en cualquier momento que el usuario desee a lo largo de la simulación.
- **set_coords_from_file(const char *hostname)**: Función que permitirá al *hostname* moverse durante la simulación. Se leerá el path del fichero almacenado en la propiedad “traces” la siguiente posición del sensor que estará guardada en la línea que marque la propiedad “pos”.
- **set_coords(const char *hostname, double lat, double lon)**: Función que permitirá al *hostname* moverse durante la simulación introduciendo por parámetro la nueva posición del elemento. Esta función se usa únicamente en caso de que el usuario no haya incluido fichero de trazas.
- **flush(int timeS)**: Función que permitirá almace-

nar en diferentes ficheros *.csv* el estado actual del entorno durante la simulación, es decir, si la simulación dura 3600s, el usuario podrá crear una captura del estado del entorno cada 60s. El formato de salida de este fichero es el siguiente: **Host;Coords;Timestamp;Lat;Long**

Listado 2: Ejemplo de uso de API

```

1 int sensors(int argc, char *argv[])
2 {
3     init_env();
4     while(time < 100000)
5     {
6         ret = set_coords(hostname);
7         get_coords(hostname, &double, &double);
8         if (ret) break;
9         sleep(100);
10        if(time % 500 == 0) flush(time);
11    }
12 }

```

En el ejemplo mostrado en el Listado 2 lo que se está haciendo es inicializar un entorno formado por diferentes sensores y estaciones. En esta simulación de 100,000 segundos los sensores se moverán cada 100 segundos. Sin embargo, el usuario puede decidir guardar el estado del entorno en otro momento determinado. En el caso del ejemplo, se almacenará cada 500 segundos. Cabe destacar que, como las estaciones son fijas, solo haría falta llamar a la función *init_env* una única vez por componente para guardar sus posiciones.

Tabla I: Ejemplo de salida generada por la función *flush()*

Host	Coords	Timestamp	Lat	Lon
sta-0-0	[39.67220, 6.32423]	Wed Sep 29 19:29:40 2021	39.67220	6.32423
sta-0-1	[38.24991, 3.29324]	Wed Sep 29 19:29:40 2021	38.24991	3.29324
...
sen-0-0	[42.07033, 11.63039]	Wed Sep 29 19:29:40 2021	42.07033	11.63039
...
sen-0-499	[40.39511, -3.66202]	Wed Sep 29 19:29:40 2021	40.39511	-3.66202

A. Representación gráfica

A continuación se explicará el proceso por el que pasan los ficheros generados por la función *flush()* tras la simulación para mostrarse la localización de los componentes en el tiempo.

Para poder mostrar los sensores y estaciones se ha usado la API que ofrece la biblioteca Folium[16] de Python. Esta API permite situar en un mapa diferentes elementos, con sus consiguientes coordenadas, y dotarles de información extra. Folium, además, permite generar un fichero *html* para que pueda ser leído por los navegadores web que se usan diariamente y ver en un mapa la información que se ha procesado durante la simulación.

En este trabajo, además de la API desarrollada, se ha implementado un código en Python que permita procesar los ficheros generados durante la simulación para, finalmente, generar un mapa de calor que muestre en el tiempo los movimientos realizados durante la simulación.

Inicialmente, el programa llamado `mapGen.py` recibe como parámetros el directorio donde se encuentran las trazas GPS y, además, el nombre que recibirá el `html` al terminar de procesar los datos. Después, se procesan los datos necesarios para generar el mapa de calor, como convertir las coordenadas a tipo `float`, para luego ordenar la información en función de los tiempos de simulación. Finalmente, se tendrá un *dataset* con los valores precisos para utilizar la función `HeatMapWithTime` que ofrece la biblioteca Folium [16] para generar la línea del tiempo donde se mueven los elementos.

Para mostrar el resultado, se va a explicar de forma resumida el ejemplo que se ha usado como demostración de las capacidades de esta API.

B. Uso de la API

En primer lugar, la configuración que se ha seguido es la que aparece en el Listado 1 donde se tienen dos clúster, uno formado por 500 sensores, con una serie de características, seguido de otro clúster formado por 5 estaciones. Los ficheros iniciales y de trazas de cada uno aparecen en las propiedades de `initFile` y `traces`. Cabe destacar que, para la generación de las posiciones GPS, se creó otro script en Python que generaba en una zona geográfica concreta diferentes coordenadas de la forma que se ve en el Listado 3:

Listado 3: Generación de coordenadas

```

1 def main(argv):
2     boundaries #Límites de la zona
3     get_max_min_value(boundaries)
4     center #Punto central de la zona
5     for i in numero_iteraciones:
6         for j in numero_sensores:
7             while(coords not in boundaries):
8                 coords = [uniform(min_max_lat),
9                           uniform(min_max_lon)]
10                coords_in_bounds(coords)
11                file.write(coords)

```

Para la ejecución de la simulación se ha ejecutado un total de 10,000 segundos y se han recogido datos de las posiciones de cada componente cada 600 segundos, lo que ha generado un total de 16 ficheros de trazas. Tras la ejecución de la simulación, se usó el *script* hecho en Python para poder tener un fichero en formato `html` teniendo finalmente un mapa como se muestra en la Figura 2:

Tal y como se ve en la parte inferior de la Figura 2, existe una línea del tiempo que, de forma automática va mostrando cómo se van desplazando (en este ejemplo generados aleatoriamente) generadas aleatoriamente en este ejemplo dentro de una zona delimitada previamente.

IV. APLICACIÓN AL SIMULADOR ENIGMA

En la presente sección se explicará el proceso que se ha llevado a cabo para incorporar esta extensión de movilidad de SimGrid al simulador ENIGMA que también funciona con esta herramienta de simulación. En primer lugar se realizará una descripción del simulador usado (Subsección IV-A), seguido de la incorporación del soporte de movilidad a ENIGMA (Subsección IV-B). Después, se mostrará un caso

Fig. 2: Ejemplo de muestra de movilidad

de uso de la API desarrollada aplicada al simulador (Subsección IV-C) y, para finalizar, se explora las capacidades y rendimiento de la API con SimGrid que muestran con diferentes cantidades de elementos (Subsección IV-D).

A. Descripción de ENIGMA

ENIGMA (*gENeric Iot edGe siMulAtor*) es un simulador de *Edge* y *Fog Computing* que se ha desarrollado en el grupo ARCOS de la Universidad Carlos III de Madrid con el objetivo de realizar simulaciones de este tipo de infraestructuras para la recolección de datos como el consumo de CPU o consumo de energía. El uso de este simulador favorece la obtención de información útil de cara a seleccionar un entorno que satisfaga las necesidades del usuario.

ENIGMA, como se ha comentado anteriormente, trabaja sobre la herramienta SimGrid, sobre todo con la API MSG que ofrece para la comunicación entre los componentes que conforman la infraestructura. Esta API ofrece la posibilidad de enviar paquetes de datos entre los componentes, a modo de tareas, para que sean procesados durante la simulación y así usar las capacidades de cada elemento.

Fig. 3: Arquitectura ENIGMA

Tal y como se ve en la Figura 3 ENIGMA tendría la arquitectura que sigue: utilizando todas las herramientas y capas que ofrece SimGrid para la creación,

comunicación y procesado de información de cada entidad que permite crear, el simulador desarrollado ofrece la posibilidad de crear diferentes componentes.

En primer lugar, existen dos grupos diferenciados, la parte cliente, formada por los IoT Clusters, seguido de la parte servidor, formado por los *Fog Clusters*, *Edge Clusters* y *Cloud Clusters*. Todos estos componentes se unen gracias a las conexiones que SimGrid permite crear al usuario en la definición de la plataforma a desarrollar en el fichero XML.

Para cada elemento que se puede configurar en la plataforma, existe una serie de parámetros que el usuario tendrá que rellenar para el correcto funcionamiento de la simulación. Entre ellos se quieren destacar parámetros como el número de elementos por clúster, la velocidad del procesador en FLOPS, el número de núcleos o la latencia y ancho de banda que contenga el conjunto. Además, si se quiere analizar la energía, se podrán añadir los vatios que consume cada componente.

Por último, de la misma forma que ocurre con la API desarrollada, el usuario tendrá que definir los enlaces de la plataforma y los componentes que conectan los extremos de cada enlace, además de la latencia y ancho de banda de dicho enlace.

B. Soporte de Movilidad a ENIGMA

Además de toda esta funcionalidad que ofrece ENIGMA, se quiso añadir la capacidad al simulador de que los dispositivos o sensores que formasen parte del cliente pudiesen desplazarse en una zona geográfica durante una simulación. De esta forma se dota a la infraestructura de una característica de la que carecen otros simuladores que se usan actualmente.

Gracias a la posibilidad de dotar a los dispositivos la capacidad moverse por un área, permite añadir a la infraestructura más maneras de agilizar el proceso de envío y procesado de datos durante la simulación, puesto que, además, se tienen una serie de subestaciones base o nodos que sirven de puente entre la capa *Edge* y los sensores para buscar el camino más corto entre extremos.

Para poder ver las posibles aplicaciones y el alcance de esta API con el simulador ENIGMA, en la Subsección IV-C se muestra un caso de estudio donde se usan ambos trabajos.

C. Caso de Estudio

Para este caso de estudio se ha decidido analizar las rutas de movilidad de los autobuses de la ciudad de Madrid, más concretamente, se han elegido 9 rutas de autobuses con 3 destinos diferentes. Se ha decidido elegir rutas de autobús existentes en Madrid para aproximarse lo máximo posible a un caso real. Cada autobús contiene una serie de sensores para recoger estadísticas durante el trayecto, como la temperatura y el número de pasajeros que haya en cada momento que se recoja la información. Además, como puente entre los autobuses y el servidor, se tienen un total de 15 subestaciones repartidas por toda la ciudad,

para así enviar la información al nodo más cercano y reducir la carga de la red.

Cada uno de estos sensores recogerá la información a intervalos diferentes, es decir, la temperatura cada segundo, la humedad cada cinco y, por último, el número de pasajeros junto con las coordenadas GPS cada 10 segundos. De esta forma, cuando se tengan las coordenadas GPS, se envía la información a las estaciones base que se encuentren dispuestas por toda la ciudad (posiciones conocidas antes de empezar la simulación) y así procesar parte de la información antes de enviarlo al servidor que tenga el servicio de transportes de Madrid.

A pesar de que los datos de GPS se manden cada 10 segundos con el resto de la información, el servidor volcará los datos cada 30 segundos para no sobrecargar el mapa de información y a la vez no perder precisión para mapear las rutas de cada autobús.

Fig. 4: Resultado simulación Caso de Estudio

Fig. 5: Información de un autobús

Tras la ejecución de esta simulación, el resultado de la información queda almacenado en un fichero en formato `.csv` en el que se almacenan también la temperatura, la humedad y la cantidad de pasajeros que había en el momento en el que se tomó la captura por parte del servidor. Para poder mostrar esta información se realizó otro *script* en Python capaz de procesar esta información, ya que difiere ligeramente de la que genera el ejemplo de muestra de la API desarrollada, puesto que aquí el usuario genera una salida diferente con la información deseada.

En la Figura 4 se puede ver el resultado de la simulación. Como se puede comprobar, existen tres colores claramente diferenciados, asociados a cada destino. Además, se han añadido diferentes marcadores para diferenciar entre punto de salida de un autobús (marcador verde), punto de llegada de un autobús (marcador rojo) y las diferentes subestaciones (marcador azul). Si, por otro lado, se quiere saber la información en un punto concreto de la simulación, el usuario puede seleccionar algunos de los puntos intermedios de cada ruta y ver la información que se muestra en la Figura 5.

D. Análisis de Rendimiento

Para poder determinar el alcance de las capacidades de esta API con la herramienta SimGrid se han realizado diferentes pruebas que exponen la velocidad con la que se simula la movilidad de los dispositivos IoT. Para ello, durante 10,000s de simulación los elementos se mueven cada 60s y cada 600s se podrá o no escribir en fichero (`flush()`), similar a como ocurre en el Listado 2.

A la hora de mostrar el rendimiento se ha modificado la cantidad de sensores participantes en la simulación, desde los 10,000 sensores, hasta los 100,000 sensores. Para ver la escalabilidad, en la Figura 6, se muestran los tiempos de ejecución de cada caso:

Fig. 6: Tiempos de ejecución

Como se puede comprobar, con 10,000 sensores los tiempos de ejecución son muy similares tanto si se usa `flush()` como si no. Además, si se aumenta al doble el número de sensores existe un aumento lineal del tiempo de ejecución ya que el tiempo también se duplica.

Por otro lado, con respecto al uso de 50,000 sensores ya existe una pequeña diferencia de 30 segundos entre el uso de la escritura de los resultados, de la misma forma que ocurre con 100,000 sensores. Ante estos resultados se puede determinar que hay un aumento lineal entre el número de componentes que conforman la simulación y el tiempo total de ejecución, por lo que se puede saber a priori, el tiempo aproximado si se usasen un número diferente de elementos.

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

La API desarrollada ofrece las necesidades buscadas para añadir capacidades de movilidad a los dispositivos IoT en una infraestructura que siga el paradigma *Cloud, Edge* o *Fog Computing*. Por otro lado, gracias a la integración de la API Folium, se consigue añadir una capa visual a los resultados después de su simulación, mostrando cómo estos elementos se desplazan en el tiempo dentro de un área designada por el usuario.

Además, gracias a esta API se dotó al simulador ENIGMA de estas características de movilidad, permitiendo visualizar el movimiento de autobuses dentro de una ciudad como Madrid, recogiendo también información del entorno, como la temperatura o la cantidad de personas que se encontraban dentro.

Tras esto, los siguientes pasos a seguir con la API de movilidad son:

- Realizar un análisis exhaustivo de rendimiento y de alcance para poder explorar nuevos tipos de entornos o infraestructuras
- Integrar la representación gráfica ofrecida por Folium u otras herramientas similares, para visualizar el movimiento de los elementos durante la propia simulación

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido parcialmente apoyado por el proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación español “New Data Intensive Computing Methods for High-End and Edge Computing Platforms (DECIDE)”. Ref. PID2019-107858GB-I00, el proyecto “CABAHLA-CM: Convergencia Big data-Hpc: de los sensores a las Aplicaciones” S2018/TCS-4423 de la Comunidad de Madrid, y por el Programa de Excelencia de la Comunidad de Madrid.

REFERENCIAS

- [1] Shivaji P Mirashe and Namdeo V Kalyankar, “Cloud computing,” *arXiv preprint arXiv:1003.4074*, 2010.
- [2] Weisong Shi and Schahram Dustdar, “The promise of edge computing,” *Computer*, vol. 49, no. 5, pp. 78–81, 2016.
- [3] Mahadev Satyanarayanan, “Edge computing,” *Computer*, vol. 50, no. 10, pp. 36–38, 2017.
- [4] Songqing Chen, Tao Zhang, and Weisong Shi, “Fog computing,” *IEEE Internet Computing*, vol. 21, no. 2, pp. 4–6, 2017.
- [5] Songqing Chen, Tao Zhang, and Weisong Shi, “Fog computing,” *IEEE Internet Computing*, vol. 21, no. 2, pp. 4–6, 2017.
- [6] In Lee and Kyoochun Lee, “The internet of things (iot): Applications, investments, and challenges for enterprises,” *Business Horizons*, vol. 58, no. 4, pp. 431–440, 2015.
- [7] Shancang Li, Li Da Xu, and Shanshan Zhao, “The internet of things: a survey,” *Information Systems Frontiers*, vol. 17, no. 2, pp. 243–259, 2015.
- [8] Majid Ashouri, Fabian Lorig, Paul Davidsson, and Romina Spalazzese, “Edge computing simulators for iot system design: An analysis of qualities and metrics,” *Future Internet*, vol. 11, no. 11, pp. 235, 2019.
- [9] Christian Kunde and Zoltán Ádám Mann, “Comparison of simulators for fog computing,” in *Proceedings of the 35th annual ACM symposium on applied computing*, 2020, pp. 1792–1795.
- [10] Ranjan Kumar and Gadadhar Sahoo, “Cloud computing simulation using cloudsims,” *arXiv preprint arXiv:1403.3253*, 2014.

- [11] Harshit Gupta, Amir Vahid Dastjerdi, Soumya K Ghosh, and Rajkumar Buyya, “ifogsim: A toolkit for modeling and simulation of resource management techniques in the internet of things, edge and fog computing environments,” *Software: Practice and Experience*, vol. 47, no. 9, pp. 1275–1296, 2017.
- [12] Isaac Lera, Carlos Guerrero, and Carlos Juiz, “Yafs: A simulator for iot scenarios in fog computing,” *IEEE Access*, vol. 7, pp. 91745–91758, 2019.
- [13] Xuezhong Zeng, Saurabh Kumar Garg, Peter Strazdins, Prem Prakash Jayaraman, Dimitrios Georgakopoulos, and Rajiv Ranjan, “Iotsim: A simulator for analysing iot applications,” *Journal of Systems Architecture*, vol. 72, pp. 93–107, 2017.
- [14] Gagatay Sonmez, Atay Ozgovde, and Cem Ersoy, “Edgecloudsim: An environment for performance evaluation of edge computing systems,” *Transactions on Emerging Telecommunications Technologies*, vol. 29, no. 11, pp. e3493, 2018.
- [15] Henri Casanova, Arnaud Giersch, Arnaud Legrand, Martin Quinson, and Frédéric Suter, “Versatile, scalable, and accurate simulation of distributed applications and platforms,” *Journal of Parallel and Distributed Computing*, vol. 74, no. 10, pp. 2899–2917, June 2014.
- [16] “Folium,” .
- [17] Elías Del-Pozo-Puñal and Félix García Carballeira, “A generic simulator for edge computing platforms,” in *HPSCS2020*, 2020.
- [18] V. Rajaraman, “Grid computing,” *Resonance*, vol. 21, no. 5, pp. 401–415, 2016.
- [19] Irena Bojanova, Jia Zhang, and Jeffrey Voas, “Cloud computing,” *IT Professional*, vol. 15, no. 2, pp. 12–14, 2013.
- [20] Saúl Alonso-Monsalve, Félix García-Carballeira, and Alejandro Calderón, “Combos: A complete simulator of volunteer computing and desktop grids,” *Simulation Modelling Practice and Theory*, vol. 77, pp. 197–211, 2017.
- [21] Takahiro Hirofuchi, Adrien Lebre, and Laurent Pouilloux, “Simgrid vm: Virtual machine support for a simulation framework of distributed systems,” *IEEE Transactions on Cloud Computing*, vol. 6, no. 1, pp. 221–234, 2018.
- [22] Cristian Rosa, Stephan Merz, and Martin Quinson, “A simple model of communication apis ? application to dynamic partial-order reduction,” *ECEASST*, vol. 35, 09 2010.